

திருமந்திரத்தில் இயற்கை சார் பதிவுகள்

Nature Records in Thirumandhiram

திருமதி. மா. மஞ்சளா, தமிழ் முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், பதிவு எண்: 19THPTMF003,

அவினாசிலிங்கம் மனையியல் மற்றும் மகளிர் உயர்கல்வி நிறுவனம், கோயம்புத்தூர், தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Mrs. M. Manjula, Research Scholar of Tamil, Reg. No.: 19THPTMF003,

Avinashilingam Institute for Home Science and Higher Education for Women, Coimbatore, Tamil Nadu, India.

முனைவர் க. கலாவதி, தமிழ்த்துறைத் தலைவர் (ஓய்வு), அவினாசிலிங்கம் மனையியல்

மற்றும் மகளிர் உயர்கல்வி நிறுவனம், கோயம்புத்தூர், தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. G. Galavathi, Head & Department of Tamil (Retd.), Avinashilingam Institute for Home Science and Higher Education for Women, Coimbatore, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8301-1041>

DOI: 10.5281/zenodo.10594962

Abstract

Thirumoolar is one of the sixty-three Nayanmars and one of the eighteen Siddhas of Tamil Nadu. He gave the Secret truth of Mantra, Tantra, Medicine, Yoga, Life and Philosophical Satras in his treatise "Thirumandiram". He is revered for providing life truths through the Tamil language to make good for the generation. Through his knowledge, he has done a great service to society and given noble ideas to protect nature. Thirumoolar is the pioneer of the Siddhar who has used natural herbs and pranayama from the universe and brought them to the earth to prevent oldness and wrinkles and to win old age. Thirumoolar realized that if natural resources are destroyed, the universe will also deteriorate. So, he recommends that individuals should practice keen health through austerity, cleanliness, exercise and brahmacharya in a prompt manner. This article examines the relationship between man and nature found in "Thirumandiram". It explains the natural degradation caused by the creation of the body after death and the methods of preventing the spread of epidemics between humans through the life-saving air Prana.

Keywords: Thirumantram, Thirumoolar, Siddhar, Pancha Buddhas, Pranayama.

ஆய்வுச்சுருக்கம்

அறுபத்து மூன்று நாயன்மார்களில் ஒருவராகவும் பதினெண் சித்தர்களில் ஒருவராகவும் விளங்கும் பெருமைக்குரியவர் திருமூலப் பெருமானாவார். என்னை நன்றாகப் படைத்தனன் தன்னை நன்றாகத் தமிழ் செய்யுமாறே என்று தமிழ் மொழி மூலம் மந்திரம், தந்திரம், மருத்துவம், யோகம், வாழ்வியல் மற்றும் தத்துவ சாத்திரங்களின் மறைபொருள் உண்மையைத் தமிழில் தந்தவர். இவர் தம் நூலின் மூலம் சமுதாயத்திற்குப் பெரும் தொண்டாற்றியது மட்டுமின்றி இயற்கையைப் பாதுகாக்கவும் வழிவகுத்துள்ளார். இயற்கையோடு இயைந்து வாழ்பவர்கள் சித்தர்கள். சித்தர்களின் முன்னோடியாக விளங்கும் திருமூலர், மனிதனுக்கு நரை, திரை, மூப்பு

எய்தாமல் இருக்க இயற்கை மூலிகைகள், பிராணாயாமம் போன்ற முறைகளை அண்டத்திலிருந்து பெற்று பிண்ணடத்திற்குத் தந்துள்ளார். இயற்கை வளம் அழிந்தால் அண்டமும் தன் நிலைக் கெட்டு அழியும் என்பதை உணர்ந்தவர் திருமூலர். திருமந்திரத்தில் மனிதனுக்கும் இயற்கைக்கும் இடையேயான உறவு குறித்தும், மனிதன் இறந்த பின் உடலை எரிப்பதால் ஏற்படும் இயற்கை சீரழிவு குறித்தும், சுவாசக் காற்றின் மூலம் மனிதர்களுக்கிடையே பரவும் பெருந்தொற்றைத் தடுக்கும் வழிமுறைகள் குறித்தும் ஆய்வதாக இக்கட்டுரை அமைகின்றது.

திறவுச்சொற்கள்: திருமந்திரம், திருமூலர், சித்தர்கள், பஞ்சபூதங்கள், பிராணாயாமம்.

முன்னுரை

மனிதன் தன்னுடைய அச்சத்தைப் போக்கும் தெய்வமாக இயற்கையைப் போற்றியுள்ளான். மேலும் உயிரைப் பாதுகாக்கும் மருத்துவப் பொருட்களை இயற்கையிடமிருந்தே பெற்றுள்ளான். அறிவில் சிறந்த சான்றோர்கள் மானுடர்களுக்குத் தேவையான அறிவுரைகளை வழங்க விலங்குகள், மரங்கள், செடிகள் போன்ற இயற்கை வளங்களைக் கொண்டே தத்துவக் கருத்துக்களைக் கோர்த்துள்ளனர். இதன் மூலம் மனிதன் இயற்கையைத் தனது வாழ்வியலோடு இணைத்து கொண்டாடி மகிழ்ந்துள்ளதை இலக்கியங்களின் வாயிவாக அறியமுடிகின்றது. இன்றைய வாழ்க்கை முறையானது இயந்திர மயமாகவும், கணினி மயமாகவும், ஊடகங்களுக்கு இடையேயும் ஊடுருவி அபார வளர்ச்சிப் பெற்று வருகின்றது. இதன் விளைவாக இயற்கையைப் பாதுகாக்கும் பொறுப்பையும், பொறுமையையும் மனிதன் இழந்துள்ளான். இயற்கையைப் பாதுகாக்கும் வழிமுறைகளையும் பயன்படுத்தும் பக்குவத்தையும் திருமந்திரம் எவ்வாறு அறிவுறுத்தி நிற்கின்றது என்பதை ஆய்வதாக இக்கட்டுரை அமைகின்றது.

திருமந்திரத்தின் சிறப்புகள்

சங்க இலக்கியம் முதல் சமகால இலக்கியம் வரை இயற்கையின் பாங்கினை இலக்கியங்கள் தொட்டுச்சென்ற போதிலும், பக்தி இலக்கியம் பக்தியினை மட்டும் வெளிப்படுத்தாது இயற்கை வளங்களை இறைவனோடு தொடர்புபடுத்திக் கூறியுள்ளது சிறப்பிற்குரிய ஒன்றாகும். பிறப்பு இறப்பு இல்லாத பேரருளாளனான சிவபெருமானின் உடல் இயற்கை வடிவினை உடையது என்ற கருத்தினை திருமந்திரம் அறிவுறுத்துகின்றது. அதாவது எம்பெருமானின் தலையில் கங்கையும், நெற்றியில் சுடர் நெருப்பை ஒத்த முக்கண்ணும், தூக்கிய திருவயானது ஆகாயத்தையும் ஊன்றிய திருவடியானது நிலத்தினையும், எங்கும் நீக்கமற நிறைந்துள்ளதை காற்று தத்துவத்தைக் கொண்டும் புலப்படுத்துகின்றது. இறைவனை

இயற்கையோடு உருவகப்படுத்துவது மட்டுமின்றி மனித வாழ்க்கைக்கு தேவையான வாழ்வியல் தத்துவம், மருத்துவம், காயகல்பம், இரசவாதம் போன்றவற்றை இயற்கையறிவினை முன்வைத்தே திருமந்திரம் கூறுகின்றன.

மானுட வாழ்வின் இயற்கை நிகழ்வுகளான இளமை, பிணி, மூப்பு இவற்றை அடைவதற்கான காரணங்களைத் தத்துவங்களின் வழி விளக்குவதில் திருமந்திரம் ஏற்புடைய நூலாகும். மேலும் நூற்பயனை நல்கும் செறிந்த நூலாகவும் திருமந்திரம் திகழ்கிறது. அறம் பொருள் இன்பம் ஆகியவற்றை விளக்கி வீடுபேறு அடையும் முறையினைத் தத்துவங்கள் வழி விளக்குகிறது. திருமந்திரத்திற்கு உரை திறன் கண்ட ஞா. மாணிக்கவாசகன் என்பவர் திருமந்திர அறிவு பெற்றவர்கள் தெருவிற்கு ஒருவர் இருந்தாலே மனிதர்களிடையே நன்மை பெருகும் என்பதை,

திருமூல ஞானத் தெளிவுடையோர்

தெருவுக்கு ஓரிருவர் இருந்தாலேபோதும்

தமிழர் வாழ்வு சிறக்கும் வழிபிறக்கும்

திருநாளும் மிகவிரைவில் வந்துசேரும்

அது வருநாளை எண்ணித் தவமிருபோம்

திருமூல ஞான நெறி வளர்ப்போம் (ஞா. மாணிக்கவாசகன், முன்னுரை)

எனத் தனது நூலில் இவ்வாறு பதிவுசெய்துள்ளார். திருக்குறள், ரிக், யசர், சாம, அதர்வண வேதங்களும், மூவரின் தேவாரங்களும், கோவை, திருவாசகம் ஆகிய அனைத்து நூல்களும் திருமூலர் கூறும் ஒரு வாசகத்திற்கு இணை என்று போற்றியுள்ளார் ஒளவையார்.

தேவர் குறளும் திருநான் மறைமுடியும்

மூவர் தமிழும் முனிமொழியும் - கோவை

திருவாசகமும் திருமூலர் சொல்லும்

ஒருவாசக மென்றுணர் (நல்வழி, பா. 40)

எல்லா நாட்டிலும் புகழ்பெற்ற புலவர்கள் என ஒரு சிலரைத்தான் காணமுடியும். கற்றவர்களும் மற்றவர்களும் பாராட்டுகின்ற வாய்ப்பு சில புலவர்களுக்குதான் உண்டு. அவ்வகையில் சைவத்துறை விளங்கவும், செந்தமிழ் நலம் ஓங்கவும், மனிதர்களிடையே இறைக்காதல் மேலோங்கவும் வித்திட்டவர் திருமூலராவார். இத்தகு சிறப்பு பெற்ற இத்திருமுகன் இயற்றிய திருமந்திரத்தின் சிறப்பினை அறிவதன் மூலம் மானுடர்களுக்கு நன்மை உண்டாகும்.

சித்தர்களும் இயற்கையும்

தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றில் சித்தர் இலக்கியம் பல்வேறு சிறப்புக்களைக் கொண்டது. சமயத் தத்துவக் கருத்துக்களையும் நிலையாமை கருத்துக்களையும் தங்களுடைய பட்டறிவின்

பயனாக மிக எளிமையாகச் சித்தர்கள் வெளிப்படுத்தி உள்ளனர். யோகமார்க்கத்தில் நின்று வெற்றி பெற்றவர்களையும் சித்தி பெற்றவர்களையும் சித்தர்கள் என்பர். 'சித்' என்றால் அறிவு. சித்தை உடையவர்கள் சித்தர்கள். ஆகவே சித்தர்கள் என்றால் அறிவு படைத்தவர்கள் என்றும் அறிஞர்கள், மேதைகள், பேரறிவு படைத்தவர்கள், மெய்ஞ்ஞானிகள் என்றெல்லாம் பொருள் கொள்ளப்படுகிறது. சித்தர்கள் பதின்மர் என்று கூறிவிட முடியாது. ஏனெனில் சித்தர்கள் உலகமெங்கும் நிறைந்துள்ளனர். இருப்பினும் பதினெண் சித்தர்கள் என்று கூறுவதை எண்ணத்தக்கது. பொதுவாக 18, 108, 1008 என்னும் எண்ணிக்கைகளைச் சிறப்பாகக் கூறுவது தமிழ் மரபு ஆகும். பதினெட்டு என்ற எண் தமிழ் மொழிக்கு நெருங்கியத் தொடர்பு கொண்டது எனலாம். மெய்யெழுத்துக்கள் பதினெட்டு, பதினெண்மேற்கணக்கு, பதினெண்கீழ்க்கணக்கு, கலம்பக உறுப்புக்கள் பதினெட்டு, மகாபாரத போர் பதினெட்டு நாட்கள் என்பவை பதினெட்டு எண்ணின் சிறப்பினை எடுத்துரைக்கின்றன.

சித்தர்கள் பதினெண்மர் என்று கூறுவது மரபு கருதியதே. சித்தர்கள் உலகமெங்கும் உள்ளனர். பதினெட்டு என்னும் எண்ணிக்கையினைக் குறித்து சித்தர் கூட்டம் எனக் கணிக்கப்பட்ட காலத்தில் பதினெண்மர் இருந்திருக்கலாம் என்றும் பின்னர் அதுவே மரபாகி வந்திருக்கலாம். சங்க நூல்களில் பல மன்னர்கள் வள்ளல்களாய் இருந்தும் கடையெழு வள்ளல்களே சிறப்பாகப் பேசப்பட்டது போல இச்சித்தர் கூட்டத்தையும் சிறப்பித்திருக்கலாம். (வாழ்வியற் களஞ்சியம், ப. 66)

சித்தர்கள் உடலைப் பாதுகாக்கவும், நீண்ட நாட்கள் உடலில் உயிர் நிலைபெறவும் இயற்கையைப் பயன்படுத்திக் கொண்டு வெற்றி கண்டார்கள் என்றால் அது மிகையாகாது. பல வருடங்கள் மோனத்தில் இருக்கும் சித்தர்களும் ஞானிகளும் உணவின்றி எவ்வாறு உயிர் வாழ முடியும் என்ற ஐயம் எழுவது இயல்பானதே. மனிதன் உணவும் நீருமின்றி உடல் ஆற்றலை எவ்வாறு சேமிக்க முடியும் என்ற வினாவிற்குச் சித்தாந்திகள் விளக்கம் தருகின்றனர். எண்ண அதிர்வுகளைத் துறந்து மோனத்தில் மனதையும் வாக்கையும் கட்டுப்படுத்தி ஆழ்மனதோடு வாயை மூடி தியானிக்கையில் இயல்பாகவே உள்ளளவில் உணவு கிடைக்கின்றது. அதாவது உமிழ் நீர் அதிகம் சுரக்க அதனைக் கொண்டு உடலின் ஆற்றலைப் பன்மடங்கு பெருக்கிக் கொள்கின்றனர் சித்தர்கள். இத்தகு சிறப்புப் பெற்ற உழிழ் நீரானது எச்சிலைப் போன்று நாற்றம் வீசாது. மேலும், இதனை அனுபவிக்கும் சித்தர்கள் இதற்குச் சுவை உண்டு என்கின்றனர். மோன வழியில் ஆறு ஆதாரங்களையும் கடந்து சகஸ்ரதளத்தில் நிற்கும் சித்தர்களும் ஞானிகளும் இதனைக் காயப்பால், அமிர்தம் என்கின்றனர். இதன் சுவையைத் திருமூலர் அமிர்தம் என்று கூறுவதை, ஆறது ஆகும் அமிர்தத் தலையினுள் (திருமந்திரம், பா. 695:1, ப. 309) என்ற பாடலடிகள் வழி பகிர்ந்துச் சென்றுள்ளனர்.

ஏறத்தாழ 500 கன சென்டிமீட்டர் அளவு காற்றை உள்ளே இழுத்து வெளிவிடுகின்றோம். மூச்சிப்பயிற்சி செய்தால் 1500 கன சென்டிமீட்டர் அளவு காற்றை உள்ளே இழுக்க முடியும். அப்படி இழுக்கும்போது இந்த காற்று பல சிறப்பு நன்மைகளைச் செய்கின்றது. (முனைவர் தி. மகாலட்சுமி, ப, 170)

இயற்கையின் கொடையான காற்றினை முறைப்படிப் பயன்படுத்தி வெற்றி கண்ட சித்தர்களின் வாழ்வியலை மானுடர்கள் தங்களின் வாழ்க்கைக்கு முன்னோடியாகக் கொண்டு செயலாற்றினால் உடலானது வலுவடைந்து உயிர் நிலைத்து நிற்கும் வழியினை அடையலாம்.

அண்டமும் பிண்டமும்

தேகம் பஞ்ச பூதங்களால் ஆனது என்பது சித்தர்களின் குரலாகும். பஞ்ச பூத சக்திகளில் விகிதாசாரம் மாறுபட்டால் மனிதனின் உடலிலும் மாறுபாடு ஏற்படுகின்றது என்கின்றனர் சித்தர்கள். பஞ்ச பூதங்களின் குணங்கள், மனிதனின் ஐந்து புலன்கள், தன் மாத்திரைகள் போன்றவற்றிற்கிடையே இசைவான தொடர்புண்டு என்பது சித்தர்களின் கருத்தாகும். அண்டங்களில் உள்ள ஐந்து பூதங்களும் நம் உடலாகிய பிண்டத்தில் உள்ளன என்பது ஞானிகள் கண்டறிந்த உண்மையாகும். இதன் பொருட்டே ஞானிகள் தன்னைத் தான் உணர்ந்தால் இந்த உலகத்தை கைக்கொள்ளலாம் என்று கூறுகின்றனர். இக்கருத்தினை உறுதி செய்யும் விதமாக,

அண்டத்திலுள்ளதே பிண்டம்

பிண்டத்திலுள்ளதே அண்டம்

அண்டமும் பிண்டமும் மொன்றே

அறிந்துதான் பார்க்கும் போதே (சட்டைமுனி ஞானம், பா. 15)

என்ற பாடல் வழி தெளிவுப்படுத்துகிறார்.

உடலின் ஆற்றலானது பஞ்ச பூதங்களின் மூலம் கிடைக்கப்பெறுகின்றது. மனிதர்கள் இறந்தபின் உடலானது ஐம்பூதங்களில் யாதேனும் ஒன்றினில் கலந்து மறைந்து விடுகின்றது. இறந்தபின் மண்ணிற் புதைக்கப்படுதலும், தீயில் எரிக்கப்படுதலும், சிலர் சமாதரி நிலை அடைவதிலும், சிலர் நீர்ப்பெருக்கில் உடலை விடுவதிலும், காற்றில் கரைந்து மறைவோரும் உண்டு. இதனை வான்கலந்த மானிக்கவாசகர் என்று வள்ளலார் பாடியுள்ளார் என்பதைக் கொண்டு அண்டமும் பிண்டமும் ஏதாவது ஒரு வகையில் பிணைக்கப்படுகின்றது. இதனை வேதாத்திரி மகரிஷியின் யோகக் கல்வியின் மூலம் எளிதின் அறியலாம். ஆன்மாவிற்குக் கிடைக்கக்கூடிய ஆற்றல் ஜீவ காந்தம் எனவும் கோள்களின் வழி கிடைக்கக்கூடிய ஆற்றல் வான்காந்தம் எனவும் அழைக்கப்படுகின்றது. உயிர்களுக்கு பஞ்ச பூதத்தின் வழியாக காற்று, உணவு, நீர்,

பூமியிலிருந்து கதிரியக்கம், வானத்திலிருந்து காந்த சக்தி என ஐந்து பரிணாமங்களில் நடைபெறுகின்றது. (வேதாத்திரி மகரிஷி, ப. 165)

அதாவது உயிர்களிடம் உள்ள ஜீவ ஆற்றலை முறையாக வாசியோகத்தின் மூலமும் தியானம் மற்றும் சமாதி நிலை மூலமும் சேமிப்பதன் வாயிலாக ஆதாரங்களைக் கடந்து இறைத்துகளும் ஆன்மாவும் இணையும் பெரு வாய்ப்பு ஏற்படும் என்பது தத்துவ ஞானிகள் கண்டறிந்த உண்மையாகும்.

பஞ்ச பூதத்திற்கும் மனிதனுக்கும் இடையேயுள்ள தொடர்பினைக் கீழ்க்கண்டவாறு விளக்கலாம்.

பஞ்சபூதங்கள்	மனிதன்
மண் (பிருதிவி)	எலும்பு, மாமிசம், தோல், நரம்பு, உரோமம் இவை மண்ணின் கூறுகளாகும்.
நீர் (அப்பு)	உமிழ்நீர், இரத்தம், விந்து, சிறுநீர், வியர்வை இவை நீரின் கூறுகளாகும்.
காற்று (வாயு)	நடப்பது, அசைவது, கண்ணிமைப்பது இவை காற்றின் கூறுகளாகும்.
நெருப்பு (தேயு)	பசி, தூக்கம், தாகம், புணர்தலின் போதும் அழுகையின் போதும் உடல் வெப்பம் அதிகரித்தல் இவை நெருப்பின் கூறுகளாகும்.
ஆகாயம்	காமம், குரோதம், லோபம், மோகம், பயம் இவை ஆகாயத்தின் கூறுகளாகும்.

மனிதனின் பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை பஞ்ச பூதங்கள் தொடர்ந்து வருகின்றன. ஊழிக்காலத்தில் ஐம்பூதங்கள் ஒன்றினுள் ஒன்று அடங்கி எவ்விதம் முடிவுறுகின்றதோ அவ்வாறே உடலும் அடங்குகின்றது. பொதுவாக மனிதனின் ஆயுள் 100 ஆண்டுகள். இதனைச் சித்தர்கள் பலவாறாகப் பிரித்துள்ளனர். 10 வயது வரை இளமை. 10 இலிருந்து 24 வரை வாலிபம். 25 முதல் 40 வரை யௌவனம். அதற்கு மேல் இறுதிநிலை அடைவது வரை பருவம் என்று சித்தரினங்கள் பலவாறாகப் பிரித்துள்ளனர். 45 வயதுக்கு மேல் 50 வரை கௌமார திசை அடைந்து உடல் ஒளி குறைந்து, மங்கி பிருத்வி அப்புவை அடையும். 60க்கு மேல் அப்பு தேயுவை அடையும். 70 வயதில் தேயு வாயுவை நெருங்கும். 80 வயதில் வாயு ஆகாயத்தை நெருங்கும். 90 வயதில் ஆகாயம் ஆத்மாவை நெருங்கும். 100 வயதில் ஆத்மா தான் வந்த வழியை நோக்கும். (சித்தர்கள் கண்ட மானுட ரகசியம், பக். 171-172) என்னும் சித்தர்களின் தீர்மானத்தைக் கொண்டு மனிதனுக்கும் பஞ்ச பூதங்களுக்கும் இடையேயானத் தொடர்பை அறிய முடிகின்றது.

இறந்த உடலும் இயற்கை வளமும்

இயற்கை வளங்கள் வாழும் போதும் வாழ்ந்து மடிந்த பின்பும் மனிதனுக்கு உணவாகவும், வீட்டிற்கு பயன்படும் பொருள்களாகவும் நன்மைகள் புரிகின்றன. மனிதனுக்கு நன்மை புரிவது மட்டுமல்லாமல் சுற்றுச் சூழலையும் சமநிலையில் வைத்திருக்க உதவுகிறது. தாவரங்களால் மண்சரிவு, மண் அரிப்பிலிருந்து பாதுகாப்பு, மண் வளம், மழை வளம், தட்பவெப்ப நிலை ஆகியவற்றை நிலைப்படுத்தவும் உதவுகிறது. இத்தகு சிறப்பு பெற்ற தாவரங்களைப் பாதுகாப்பது மனிதனின் தலையாய கடமையாகும்.

இயற்கையைக் காட்டிலும் வாழும் மனிதன் அதிக விலை போகமாட்டான். சுமார் 150 பவுண்ட் எடையுள்ள மனித உடம்பிலிருந்து பின்வரும் பொருள்கள் கிடைக்கின்றன. ஒரு 2'' x 2'' இடத்தை வெள்ளையடிக்கக் கூடிய சுண்ணாம்பு (கால்ஷியம்), மூன்று டஜன் தீப்பெட்டிகளிலுள்ள தீக்குச்சிகளை தயாரிப்பதற்கான பாஸ்பரஸ் (கந்தகம்), மூன்று ஆணிகள் செய்யக் கூடிய இரும்பு சக்தி (அயன்) இன்னும் சில சர்வ சாதாரணமான உலோக வகையறாக்களும் இருக்கின்றன. (குண்டலினி சக்தி, பக். 21 - 22). இதனைக் கொண்டே உடலை அற்ப உடல் என்பர் சான்றோர்கள். ஆனால் இயற்கையால் விலை மதிக்க முடியாத பக்க விளைவுகள் இல்லாத மூலிகைகளையும், பொருட்களையும் வழங்கும் கொடை தன்மை கொண்டவையாகும்.

திருமந்திரம் இயற்கை மருத்துவத்திற்கு பெயர் போன நூலாகும். இறப்பில்லா இன்ப வாழ்வு எய்த விழைவோர் இந்நூலைத் துணையாகக் கொள்ளலாம். திருமந்திரமானது உடலியக்கத்திற்கும் உயிரியக்கத்திற்கும் தேவையான மருத்துவ போதனைகளை தொண்ணூற்றாறு தத்துவங்கள் வழி பதிவு செய்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.

இயற்கை அன்னைக்கு மனிதன் வாழும் போது மழை நீர் சேகரிப்பு, ஆற்று மணல் திருடாமை, நெகிழி பயன்படுத்தாமை போன்ற செயல்களைத் தனது அறிவாலும், இறந்த பின்பு தனது உடலாலும் இயற்கையைக் காக்கலாம். இறந்த உடலை புதைப்பதா? எரிப்பதா? என்னும் விமர்சனம் நீண்ட காலமாக இருக்கின்றது. மனிதன் தன்னுடைய வாழ்வின் முக்கியச் சடங்காக இறப்பு சடங்கு காணப்படுகின்றது. இச்சடங்கில் இறந்த சடலத்தை புதைப்பதும் அல்லது எரிப்பதும் காலம் காலமாக நிகழ்ந்து வருகின்ற ஒன்றாகும். திருமூலர் வாழ்ந்த காலத்திலும் மனித உடலை உறவினர்கள் எரியூட்டியுள்ளனர் என்பதை இவர்தம் பதிவிலிருந்து அறிய முடிகின்றது. இதனை,

ஊர்ரெல்லாம் கூடி ஒலிக்க அழுதிட்டுப்

பேரினை நீக்கிப் பிணம்என்று பெயரிட்டு

சூரைஅம் காட்டிடைக் கொண்டுபொய்ச் சட்டிட்டு

நீரினில் மூழ்கி நினைப்பு அழிந்தார்களே (திருமந்திரம், பா. 145, ப. 65)

என்ற பாடல் விளக்குகின்றது. மனித உடலை எரிப்பதால் காற்று மாசடைகிறது. எரித்த சாம்பலை நீரில் கரைப்பதால் நீர் மாசடைகிறது. உடலை எரிப்பதற்கு மரங்கள் வெட்டப்படுவதால் காடுகள் அழிகின்றன. புதைக்கும் இடங்களுக்கு பக்கத்தில் மனிதன் சக மகிதர்களுடன் வீடு கட்டி வாழலாம். ஆனால் எரியூட்டப்பட்ட இடத்திலிருந்து குறிப்பிட்ட தூரம் வரை முடை நாற்றம் வீசுவதால் மனிதன் வாழ முடியாமல் போகிறான். எரிக்கும் இடம் சுடுகாடாக மாறி மனிதர்களும் தாவரங்களும் வாழ முடியாமல் மண் மலடாகிறது. மனிதனைப் புதைப்பதால் புழு மற்றும் பூச்சிகளுக்கு உணவும், சுற்றியுள்ள மரங்களுக்கு ஈரப்பதமும், ஈரப்பதத்தால் மண் செழிப்பும், மழை வளமும் பெருகும் நிலை ஏற்படுகின்றது.

திருமந்திரம் சைவ சமயத்தைச் சார்ந்த நூலாகும். சைவ சமயத்தைப் பொருத்தவரை மனிதர்கள் இம்மை நீங்கி மறுமை அடையாமல் இருக்க சில கட்டுப்பாடுகளை விதிக்கின்றன.

- உடலின் மீதான பற்றினை விட வேண்டும்.
- அடிப்படை விழுமியங்களை பயில வேண்டும்.
- உடல், இளமை, செல்வம், உயிர் ஆகிய நிலையாமைகளை அறிய வேண்டும்.
- மனதினை இறந்துப்பட்ட நிலைக்கு கொண்டுச் செல்ல கற்றுக் கொள்ள வேண்டும்.

இத்தகு படிநிலைகளை கடந்த ஆன்மாவானது பற்றில்லாத வாழ்வினை வாழ்ந்து முடித்திருக்கும். இந்நிலையில் இத்தகைய ஆன்மாக்களை எரிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை என்று திருமந்திரம் பகர்கின்றது. பண்டைய தமிழ்ச் சமூகத்திலும் புதைக்கும் பழக்கம் இருந்துள்ளதை முதுமக்கள் தாழி என்னும் ஆராய்ச்சியின் வழி அறிய முடிகின்றது.

முதுமக்கள் தாழி என்பது பண்டையத் தமிழர்களிடையே இருந்த ஈமச்சின்னங்களில் ஒன்று. இறந்த பின்பு உடலைத் தாழியில் வைத்துப் புதைக்கும் முறையான முதுமக்கள் தாழி பண்டைத் தமிழர்களிடையே வழக்கத்திலிருந்த பழக்கம். தமிழகத்தில் நடைபெற்ற அகழாய்வுகளில் கிடைத்த தாழிகளில் பெருகற்காலச் சின்னங்களின் தன்மைகளை உற்று நோக்குவது அவசிமாகிறது. இவ்வகையான ஈமச்சின்னங்கள் இறந்தவர்களின் எலும்புகளை தாழிகளில் கொண்டிருப்பதாகும். தமிழகத்தில் கிடைக்கப்பெற்ற எல்லாவகையான ஈமத் தாழிகளிலும் சில மனித எலும்புகள் காணப்படுகின்றன. ஒரு சில இடங்களில் மனிதனின் முழு உடல் எலும்புகளும் கிடைக்கின்றன. மனிதன் இறந்த பின் பிணத்தை திறந்த வெளியில் சில காலம் விடப்பட்டுப் பிணத்திலிருந்து தசைகள் மறைந்த பின்பு எலும்புகளைப் பொறுக்கியெடுக்கப்பட்டுத் தாழியில் இட்டிருக்க வேண்டும் என்று தொல்லியல் அறிஞர் குருராஜாராவ் அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார். (சி. ராம லெட்சுமி, ப. 228)

சடலத்தை எரியூட்டல் சைவ நெறிக்கு ஏற்படையதன்று என்று எச்சரிக்கைப் பதிவுகளை திருமூலர் பதிவு செய்துள்ளார். இதனை,

எண்ணிலா ஞானி உடல்எரி தாவிடில்

அண்ணல் தம்கோயில் அழல்இட்டது ஆங்கொக்கும்

மண்ணில் மழைவிழா வையகம் பஞ்சமாம்

எண்ணரு மன்னர் இழப்பார் அரசுமே (திருமந்திரம், பா. 1911, ப. 829)

புண்ணியமாம் அவர் தம்மைப் புதைப்பது

நண்ணி அனல்கோக்கில் நாட்டில் அழிவாகும்

மண்ணில் அழியில் அலங்கார பங்கமாம்

மண்ணுலகு எல்லாம் மயங்கும்அனல் மண்டியே (திருமந்திரம், பா. 1912, ப. 829)

என்ற பாடல்களின் வழி பதிவிட்டுச் சென்றுள்ளார். பெருநெறி ஒழுக்கங்களான இந்திரிய ஒழுக்கம், கரண ஒழுக்கம், ஜீவ ஒழுக்கம், ஆன்ம ஒழுக்கம் போன்றவற்றின் மூலம் ஒழுகலாறுகளைப் போதித்த வள்ளலாரும் மனித சடலங்களை எரிப்பதை அறவே வெறுத்துக் கண்டித்துள்ளார். இதனை,

பிணம் கழுவி எடுத்துப்போய்ச் சுடுகின்ற இனி சாகும் பிணங்களே நீர்

கணம் கழுகு உண்டாலும் பயன் உண்டே என்ன பயன் கண்டீர் சுட்டே (திருவருட்பா, பா. 5609)

என்றும், பரன் அளிக்கும் தேகமிது சுடுவது அபராதம் (திருவருட்பா, பா. 5612) என்றும் பாடல்கள் பதிவுசெய்துள்ளன. ஒரு மனிதனின் இறுதிசடங்கே அவனின் இறுதி அத்தியாயமாகக் கருதப்படுகின்றது. இச்சடங்கு முறையானது ஒவ்வொரு இனத்தினரிடையே வேறுபட்டு காணப்படுகின்றது. பண்டைய கிரேக்கர்கள் மற்றும் ரோமானியர்கள் மத்தியில், தகனம் மற்றும் அடக்கம் ஆகிய இரண்டும் நடைமுறையில் இருந்தன. ரோமன் கத்தோலிக்க திருச்சபை தகனம் செய்வதை விரும்புவதில்லை. ஏனென்றால், அவர்கள் கருத்துப்படி உடல் புனிதமானது என்பதாகும். மேலும், தகனம் செய்வதால் உடலால் மீண்டும் உயிர்த்தெழ முடியாத நிலை ஏற்படுகின்றது என்கின்றனர். சைவ சமயமானது குறிப்பிட்ட படிநிலைகளைக் கடந்து மேன்மை அடைந்த சித்தர்கள், ஞானிகள், யோகிகள், முனிவர்கள், தத்துவ ஞானிகளின் உடலினை தகனம் செய்வதை கடிந்துரைக்கின்றது.

பெருந்தொற்றைத் தடுக்கும் இயற்கை நிவாரணி (பிராணாயாமம்)

மனித உடலை ஆட்சி செய்கின்ற வாயுக்களின் குறைபாட்டாலே அனைத்து வகையான நோய்களும் ஏற்படுகின்றன. உடலைப் பாதுகாத்து உயிரை நிலைக்கச் செய்து மனதினை ஒருமுகப்படுத்தி அதன் மூலம் ஆன்ம விடுதலை அடைய வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தும்

தத்துவஞானியின் காலக்கடத்திலும் மக்கள் கொடிய நோயினால் அவதிபட்டு அல்லலுற்று இருந்துள்ளனர் என்பதை,

உறுவினை நோய் பல (திருமந்திரம், பா. 219, ப. 96)

ஆற்றரு நோய்மிக்கு (திருமந்திரம், பா. 517, ப. 229)

பெருநோய் (திருமந்திரம், பா. 515, ப. 228)

என்கின்ற சொல்லாட்சியின் மூலம் அறிய முடிகின்றது. இக்கொடிய நோய் காற்றின் மூலம் பரவுகின்றது என்ற பேருண்மையை எந்த ஒரு சோதனைக்கூடமும் இன்றி கண்டறிந்த முதல் மருத்துவர் திருமூலர் என்றால் அது மிகையாகாது. இக்காலக்கட்டத்தில் மனிதனின் ஆயுட்காலம் குறையும் வண்ணம் இன்னவகையான நோய் என்று அறியமுடியாத தொற்றுக் கிருமிகள் (கொரோனா) பரவி மனிதகுலத்தை ஆட்டிப்படைக்கின்றன. நோய் மிகுதி காரணமாக உடல் அழிந்தால் உயிரும் அழியும். உலக நாடுகள் அனைத்தும் ஒன்றிணைந்து இத்தொற்றுக் கிருமிக்கு மருந்து கண்டுபிடிக்கும் காலக்கட்டத்தில், எந்தவித பக்க விளைவும் இல்லாத இயற்கையான முறையில் மருத்துவத்தைப் பதிவு செய்வதில் திருமூலர் சாலச் சிறப்புடையவராவார். மனிதனுக்கு இடையூறு எந்த வகையில் வந்தாலும் சற்று சரி செய்ய முயற்சிக்கலாம். ஆனால் மனிதனுக்கு எதிராக இயற்கை திரும்பினால் அதனால் வரும் பாதிப்புக்கள் ஏராளம். இன்று இயற்கையாக கிடைக்கும் காற்றைக் கூட மனிதனால் சுதந்திரமாக சுவாசிக்க முடியாத அவல நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. மனிதனைக் கண்டு மனிதனே அஞ்சும் நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளோம். இந்நோய் தொற்றுக்குத் தீர்வாக ஊரடங்கு என்ற பெயரில் வீட்டையும், கோயிலையும், நாட்டையும் பூட்டி வைத்துக் கொண்டு நம்மை தற்காத்துக் கொள்ள முயற்சித்து வருகிறோம். ஆனால் இது நிரந்தர தீர்வாகாது. சமய வழிபாட்டுத் தலங்களைப் பூட்டி வைத்து, இறைவனின் திருவருள் இல்லாமல் வாழ முயற்சிப்பது பெருங்கேட்டினை ஏற்படுத்தும் என்று அன்றே பதிவு செய்துள்ளார் திருமூலப்பெருமான்.

கூற்றுதைத்தான் றிருக் கோயில்கள் எல்லாம்

சாற்றிய பூசைகள் தப்பிடிற் றானே (திருமந்திரம், பா. 517: 3-4, ப. 229)

இறைவனுக்குச் செய்ய வேண்டிய பூசைகள் தப்பினால் அனைவரும் காலனுக்கு இரையாவோம் என்று எச்சரிக்கை விடுக்கிறார். இன்று உலக நாடுகளையே அச்சுறுத்தும் இந்நோய் தொற்று, காற்றின் மூலம் பரவும் என்றும், மனிதனுக்கு மனிதன் சமூக இடைவெளி வேண்டும் என்றும் ஆராய்ச்சிக் கூடம் அமைத்து கண்டுபிடித்ததை திருமூலர் அன்றே கண்டறிந்ததை, நாடும் பிணியாகும் நம்சனம் சூழ்ந்தக்கால் (திருமந்திரம், பா. 646: 1, ப. 287) இதன் வழி அறிய முடிகின்றது. மனித உடலே காற்றினால் ஆட்சி செய்வதே என்பதை அறிந்த

திருமூலர் காற்றினால் பரவும் தொற்றுக் கிருமிக்கு காற்றைக் கொண்டு தீர்வு தந்துள்ளார். இவ்வகையான மருத்துவத்திற்குப் பிராணயாமம், மூச்சிப்பயிற்சி, வாயுசுத்தி என்றெல்லாம் பெயர் தந்துள்ளார். காற்றினை அளக்கும் திறமையுடையவனைக் கண்டால் கூற்றுவனும் அஞ்சுவான் என்று ஆணித்தரமாக விளக்கம் தருகின்றார்.

காற்றைப் பிடிக்கும் கணக்கு அறிவாளர்க்குக்

கூற்றை உதைக்கும் குறிஅது ஆமே (திருமந்திரம், பா. 571: 3-4)

மனிதனுக்கும் ஏற்படும் அனைத்து வகையான பிணிக்கும் மனித உடலில் நடமாடும் வாயுக்களே காரணம் என்பதே திருமூலரின் திண்ணம்.

பிராணயாமம்

பிராணயாமத்தின் நோக்கமே நாம் சுவாசிக்கும் காற்றை ஒழுங்குபடுத்தி அந்தக் காற்றை வெளியே வீணாக்காமல் படிப்படியாக காற்றை சுழுமுனையில் நெடுநேரம் கும்பகம் செய்து அதன் உதவியால் மூலாதாரத்தில் செயல்பாடு இல்லாமல் தூங்கிக் கிடக்கும் குண்டலினி என்ற சக்தியை எழுப்பி, அதை நம் உடலில் உள்ள மற்ற ஐந்து ஆதாரங்கள் வழியாக மேலேற்றி, பிரம்ம கபாலத்தில் உள்ள சகஸ்ரதத்தில் சேர்த்து, சிவசக்தி இணைத்து சிவத்தன்மையை அடைவதே ஞானிகளின் நோக்கமாகும். மனிதன் வாழ்வில் அன்றாட செயல்பாடுகளின் மூலம் மூச்சுக்காற்று வீண் விரயமாவதை அங்குலம் அங்குலமாக தத்தவ ஞானிகள் கணித்து அதைத் தடுப்பதற்கு வழிமுறைகளை வகுத்துள்ளனர். அவை,

பூரகம் - மூச்சுக் காற்றினை 16 மாத்திரை அளவு உள்ளிழுத்தல்.

கும்பகம் - இழுத்த மூச்சை 60 மாத்திரை வைத்திருத்தல்.

இரேசதம் - அடக்கி வைத்திருந்த மூச்சை மெல்ல மெல்ல முப்பத்திரண்டு மாத்திரை அளவு வெளிவிடல்.

இத்தகைய பயிற்சியைத் தொடர்ந்து செய்யும் போது மேற்குறிப்பிட்ட மாத்திரை அளவில் செய்ய முடியும். இப்பயிற்சியால் மூச்சிக் காற்று சேமிக்கப்படும். மூச்சிக்காற்றினை சேமிப்பதன் மூலம் உடல் ஆற்றலை சேமிக்கலாம். ஒவ்வொரு செயல்பாடுகளிலும் மூச்சிக்காற்று செலவாவதன் காரணமாக ஞானிகள் மோனத்தில் இருக்கக் கூறுகின்றனர்.

பிராணன் என்றால் உயிர், யாமம் என்றால் கட்டுதல் அதாவது உயிரையும் உடலையும் சேர்த்துக் கட்டும் பயிற்சியே பிராணயாமம் எனப்படும். இதனையே சரப்பயிற்சி அல்லது சுவாசபந்தனம் எனக் கூறுவர். சரப்பழக்கம் என்பது மூச்சுவிடல், மூச்சுவாங்கல், மூச்சி அடக்கம் ஆகிய மூன்றையும் செய்வதைக் குறிப்பதாகும். (சு. பால்மோகன், ப. 274)

உயிரின் இயக்கத்திற்கு உறுதுணையாக உறுப்புக்களைக் கட்டுப்படுத்த நாம் இழுக்கின்ற பிராண வாயுவானது பத்து பகுதியாகப் பிரிந்து கொண்டு பணியாற்றுகிறது. பிரிந்த காற்றின் பெயர்களைத் திருமூலர் தனது பாடலில் நிரம்பி ஈரைந்து காற்று என்று பாடியுள்ளார். பிராணன் - உயிர்க்காற்று, அபானன் - மலக்காற்று, உதானன் - ஒலிக்காற்று, வியானன் - தொழிற்காற்று, சமானன் - நிரவுக்காற்று, நாகன் - கொட்டாவிக்காற்று, கூர்மன் - விழிக்காற்று, கிருதரன் - தும்மல் காற்று, தேவதத்தன் - கொட்டாவிக்காற்று, தனஞ்செயன் - வீங்கற்காற்று என்பன பத்து வாயுக்களாகும். உடலில் ஏற்படுகின்ற அனைத்து வகை நோய்களுக்கும் வாயுவே மூலக் காரணம் என்பது திருமூலரின் அனுபவத்தில் கண்ட உண்மையாகும்.

முடிவுரை

இயற்கை மூலம் கிடைக்கும் அரிய வகை பயன்பாடுகளைத் திருமந்திரம் வழி செவ்வனே அறிய முடிந்தது. இயற்கையோடு இயைந்து வாழ்ந்த சித்தர்கள் மானுடர்களுக்குப் பயன்படும் வகையில் பல்வேறு இயற்கை சூழலியல் குறித்தக் கருத்துக்களைக் கூறியிருப்பது போற்றுதலுக்குரியதாகும். சாதி, மதம், ஏழை, பணக்காரன் என்ற சமுதாயக் கட்டுக்களைப் புறந்தள்ளி மனிதன் என்ற பெருமிதத்தோடு சகமனிதனுக்கும், இயற்கைக்கும் பயன்படும் வகையில் என்றும் வாழுவோம். பிராணாயாமப் பயிற்சியால் உடலையும் உயிரையும் பாதுகாத்து நோயில்லாத வாழ்வினை அடையலாம்.

துணைநூற்பட்டியல்

- [1] அறிவொளி, அ. சித்தர் பாடல்கள். வர்த்தமானன் பதிப்பகம், சென்னை, முதல் பதிப்பு – 2005.
- [2] சுப்பிரமணியன், ச. வே. திருவருட்பா. 31, சிங்கர் தெரு, பாரிமுனை, சென்னை, 2009.
- [3] தமிழ்ப்பிரியன் (உ.ஆ.). நீதி நூல் களஞ்சியம். கொற்றவை வெளியீடு, முதல் பதிப்பு – 2014.
- [4] நடராஜன், எஸ். குண்டலினி சக்தி. பிரதிபா பிரசுரம், சென்னை, முதல் பதிப்பு - 1981.
- [5] சு. பால்மோகன். “திருமந்திரத்தில் சித்த மருத்துவம்.” தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கிய பன்னாட்டு ஆய்விதழ், E- ISSN: 2581 - 7140, தொகுதி 2, இதழ் 4, மார்ச் - 2020, பக். 272-276.
- [6] பிரித்தா, இரா. முனைவர். “புறநானூற்றில் இறப்புச் சடங்குகள்.” அரண் பன்னாட்டுத் தமிழாய்வு மின்னிதழ், ISSN: 2582 – 399X, நவம்பர் 2021,
- [7] மாணிக்கவாசகன், ஞா. (உ.ஆ.). திருமூலர் திருமந்திரம். உமா பதிப்பகம், சென்னை, 2003.
- [8] முனைவர் தி. மகாலட்சுமி, திருமந்திரம் காட்டும் வாழ்வியல் நெறிகள். உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை - 600 113

- [9] ராம லெட்சுமி, சி. “பழந்தமிழரின் புழங்குபொருளில் மட்கலம்.” *தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கிய பன்னாட்டு ஆய்விதழ்*, E- ISSN: 2581 - 7140, தொகுதி 2, இதழ் 2, மே - 2019, பக். 226-234.
- [10] ரிஷபானந்தர். *சித்தர்கள் கண்ட மானுட ரகசியம்*. சங்கர் பதிப்பகம், சென்னை.
- [11] வாழ்வியற் களஞ்சியம், தொகுதி - 12. தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக வெளியீடு, தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக அச்சகம், தஞ்சாவூர், முதல் பதிப்பு - 1992.
- [12] வேதாத்தரி மகரிஷி. *இறைஞானமும் முழுமைப்பேறும்*. வேதாத்தரி பதிப்பகம், உலக சமுதாய சேவா சங்கம், ஈரோடு, முதல் பதிப்பு - 2008.

References

- [1] Arioli, A. *Sithar Padalgal*. Varthamanan Pathipagam, Chennai, First Edition 2005.
- [2] Subramanian, S.V. *Thiruvartuppa*. 31, Singar Street, Parimunai, Chennai, 2009.
- [3] TamilPriyan. *Neethi Nool Kalanchiyam*. Kotravai Veliyeedu, First Edition - 2014.
- [4] Nadarajan, S. *Kundalini Sakthi*. Piratheba Pirasuram, Chennai, First Edition - 1981.
- [5] Palmohan, S. “Thirumanthirathil Sitha Maruthuvam.” *International Journal of Tamil Language and Literary Studies*, E-ISSN: 2581-7141, Vol. 2, Spl. 4, Vol. 2, March 2020, pp. 272-276.
- [6] Dr. R. Pritha. “Purananootril Irappu Sadangugal.” *Aran International journal of Tamil Studies*, ISSN: 2582-399X.
- [7] Manickavasagan, N. *Thirumoolar Thirumanthiram*. Uma Pathipagam, Chennai, 2003.
- [8] Dr. T. Mahalakshmi. *Thirumanthiram Kattum Valviyal Nerigal*. International Institute of Tamil Studies, Chennai, First Edition - 2014.
- [9] Rama Lakshmi, S. “Palanthamilarin Pulanguporulil Matkalam”. *International Journal of Tamil Language and Literary Studies*, E-ISSN: 2581-7141, Spl. 2, Vol 2, May 2019, pp. 226-234.
- [10] Rishabananthar. *Sithargal Kanda Manuda Ragasiyam*. Sanger Pathipagam, Chennai.
- [11] *Valviyar Kalanjyam Volume 12*. Tamil University, Thanjavur, First Edition - 1992.
- [12] Vethathri Magarisi. *Irai Gananamum Mulumai Perum*. Ulaga Samuthaya Seva Sangam, Erode, First Edition 2008.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.